

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्

ड० मलयपोडे¹

प्रबन्धसारः

लोके अर्थबोधकस्य वाक्यस्य स्वरूपं किम् इत्यत्र विदुषां विप्रतिपत्तिः विद्यते। तस्य वाक्यस्य लक्षणं क्वचित् पारिभाषिकं क्वचिच्च लौकिकं भवति। तत्र भर्तृहरिप्रणीते वाक्यपदीये वाक्यविषयकाः आख्यातशब्दो वाक्यम्, सङ्घातो वाक्यम्, सङ्घातवर्तिनी जातिर्वाक्यम्, एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यम्, क्रमो वाक्यम्, बुद्ध्यनुसंहतिर्वाक्यम्, आद्यपदं वाक्यम्, पृथक्साकाङ्क्षं सर्वपदं वाक्यम् इति अष्टौ वादा लभ्यन्ते। तेषां लक्षणानां लौकिकत्वं पारिभाषिकत्वं वा तत्सर्वम् अस्मिन् प्रबन्धे आलोच्यते। किञ्च, प्रसङ्गतः जैमिनिप्रोक्तं कात्यायनप्रोक्तं च वाक्यलक्षणम् आलोचितम्। ततः सर्वेषु वाक्यलक्षणेषु लौकिकत्वपारिभाषिकत्वविचारः अत्र विहितः।

मूलशब्दाः

आख्यातशब्दः, सङ्घातः, सङ्घातवर्तिनी जातिः, एकोऽनवयवः शब्दः, क्रमः, बुद्ध्यनुसंहतिः, आद्यपदम्, पृथक्साकाङ्क्षं सर्वपदम्, साकाङ्क्षावयवम्, साव्यकारकविशेषणम्।

उपोद्धातः

लोके अर्थबोधजनकं भवति वाक्यम्। वक्तृप्रयुक्तवाक्यादेव श्रोता तदर्थं गृह्णाति। तस्यैव वाक्यस्य शास्त्रीयप्रक्रियानिर्वाहाय पदम्, प्रकृतिः, प्रत्ययः इत्यादिरूपेण विभागं सम्पादयन्ति शास्त्रकृत आचार्याः। किं तावद् वाक्यस्य स्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये विप्रतिपत्तिः विद्यते। विभिन्नेषु दर्शनेषु वाक्यस्य विभिन्नं स्वरूपं प्रोक्तम्। तत्र क्वचिद्वाक्यस्य लक्षणं पारिभाषिकं क्वचिच्च लौकिकम्। अतः शास्त्रेषु किंविधं वाक्यलक्षणं स्वीक्रियते किं वा तस्य स्वरूपमित्येतत्सर्वं पर्यालोचनीयतां भजते। वाक्यस्य स्वरूपविषयिणी चर्चा तु प्राचीनकालत एवोपलभ्यते।

पाणिनीयव्याकरणसम्प्रदाये मुनित्रयात्परं यस्य मतं प्रमाणत्वेनाद्रियते स हि भर्तृहरिः। तेन व्याकरणस्य दार्शनिकतत्त्वानां प्रतिष्ठापनं स्वविरचिते वाक्यपदीये विहितम्। वाक्यपदीयस्य वाक्यकाण्डे वाक्यस्य स्वरूपवर्णनावसरे अष्टौ वाक्यस्वरूपनिरूपका वादाः समुपन्यस्ताः। तस्मिन् काले वाक्यविषये ये प्रसिद्धा वादाः आसन् ते एव आचार्येण भर्तृहरिणा सङ्क्षेपेण संगृहीता इति वक्तुं शक्यते। ततः परं मीमांसाशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे च प्रतिपादितं यद्वाक्यलक्षणं तदपि संगृहीतम्। वाक्यपदीयानुसारेण अत्र वाक्यस्वरूपम् आलोच्यते -

वाक्यविषयकं वादाष्टकम्

1 Dr. Malay Porey, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Govt. General Degree College at Ranibandh, Bankura, 722135, West Bengal, Ph No - 9732694343

भर्तृहरिणा वाक्यकाण्डे वाक्यविषयकानाम् अष्टानां वादानाम् अवबोधनाय प्रोक्तम् -

“आख्यातशब्दः सङ्घातो जातिः सङ्घातवर्तिनी ।

एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध्यनुसंहतिः ॥

पदमाद्यं पृथक्सर्वपदं साकाङ्क्षमित्यपि ।

वाक्यं प्रति मतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम् ॥” (का० - १,२) इति ।

एवमत्र अष्टौ वाक्यविकल्पाः प्रदर्शिताः- क) आख्यातशब्दो वाक्यम्, ख) सङ्घातो वाक्यम्, ग) सङ्घातवर्तिनी जातिर्वाक्यम्, घ) एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यम्, ङ) क्रमो वाक्यम्, च) बुद्ध्यनुसंहतिर्वाक्यम्, छ) आद्यपदं वाक्यम्, ज) पृथक्साकाङ्क्षं सर्वपदं वाक्यमिति । एतेषां वाक्यविकल्पानामधः समासेन वर्णनं विधीयते ।

क) आख्यातशब्दो वाक्यम्- इदं प्रथमं वाक्यलक्षणम् । अत्र आख्यातशब्दः नाम तिङन्तं क्रियापदम् । केवलं तिङन्तमेव वाक्यमिति न अभिप्रायः । तेन “देवदत्त, गामभ्याज शुक्लां दण्डेन” इत्यस्य वाक्यत्वं न स्यात् आख्यातशब्दादतिरिक्तानां पदानां प्रयोगात् । स्पष्टार्थप्रतिपादनं वाक्येन तदा एव भवति यदा वाक्ये क्रिया युज्यते । तच्च क्रियापदं श्रूयमाणमनुमेयं वा । किन्तु वाक्यार्थस्य स्पष्टप्रतिपत्तये क्रियासत्ता अनिवार्या । अतः आख्यातशब्दस्य मुख्यत्वात् तदेव वाक्यम् ।

क्रियापदं हि नियतं कारकापेक्षं भवति । क्रियापदे उच्चारिते कर्तृकर्मादीनां स्वत एव बोधो भवति तद् आख्यातपदमपि वाक्यम् । यथा पिधेहीत्यादौ आक्षेपात् त्वं द्वारमित्यंशस्य कारकरूपस्य प्रतीतिर्भवति । अतस्तदपि वाक्यम् । एवमेव वर्षतीति क्रियाप्रयोगे देवो जलं वर्षतीति कर्ता कर्म च स्वयमाक्षिप्यते । तथाह्युक्तं वाक्यकाण्डे-

“आख्यातशब्दे नियतं साधनं यत्र गम्यते ।

तदप्येकं समाप्तार्थं वाक्यमित्यभिधीयते ॥” (का० - ३२६) इति ।

पुण्यराजेन प्रकाशटीकायां प्रोक्तम् - “यथा वर्षति इत्युक्ते देवो जलम् इति कर्तृकर्माक्षेपात् परिपूर्णार्थत्वे वर्षति देवदत्तो जलम् इति यथा वाक्यमेव तदप्येकं पदं समाप्तार्थं परिपूर्णार्थं वाक्यमेवाभिधीयते । तदुक्तम् आदावेव आख्यातशब्द इति वाक्यमित्यर्थः ।” इति ।

एवमेव नामपदं यस्मिन् आख्यातपदम् अन्तर्भूतं भवति तदपि वाक्यम् । तथाहि वाक्यपदीये -

“वाक्यं तदपि मन्येत यत्पदं चरितक्रियम् ।” (वाक्यकाण्डे का० - ३२७) इति ।

तथाहि पुण्यराजः टीकायामाह - “यस्माच्चरितक्रियम् इति चरिता गर्भकृता आख्यातक्रिया यस्य तद् गर्भकृतक्रियापदं नामपदं वाक्यं प्रयुज्यते, चरितक्रियपदाद् अर्थावगतिः निराकाङ्क्षोपजायमाना दृश्यत इति पदमालस्यैवाल वाक्यत्वम् ।” इति ।

विभिन्नकारकपदेभ्यो भिन्नत्वे सत्यपि तच्छक्तियुक्तो विशिष्टशब्दरूपः सम्पूर्णवाक्यार्थप्रतिपत्तौ समर्थ आख्यातशब्द एव वाक्यम् । अयञ्चाख्यातशब्दः “आख्यातं साव्यकारकविशेषणं वाक्यम्” इति कात्यायनीयलक्षणमाश्रित्य एव । तत्र अव्ययकारकविशेषणविशिष्टम् आख्यातमेव वाक्यम् ।

ख) सङ्घातो वाक्यम् - पदानां संघात एव वाक्यम् । अस्मिन् मते पिधेहि, वर्षतीति केवलस्य आख्यातस्य नास्ति वाक्यत्वम् अपि तु द्वारम्, देवः जलम् इत्यादिभिः आक्षिप्तैः कर्तृकर्मादिभिः सह आख्यातस्य एव वाक्यत्वम् । एवमेव द्वारम्, देवः जलम् इत्यादीनां पदानामपि न वाक्यत्वम् अपि तु आख्यातसहितानामेव वाक्यत्वम् । एवं कर्तृकर्मादिभिः आख्यातपदस्य संघातो भवति वाक्यम् ।

तथाह्युक्तं -

“गुणभावेन साकाङ्क्षं तत्र नाम प्रवर्तते ।

साध्यत्वेन निमित्तानि क्रियापदमपेक्षते ॥” (वाक्यकाण्डे का० - ४८) इति ।

कारकाणि क्रियायां विशेषणानि भूत्वा एव पदान्तरस्य आकाङ्क्षां विदधति । क्रियापदं तु प्रधानतया एव कारकाणाम् आकाङ्क्षां विदधाति इति कारिकाया अर्थः । सावयवा वर्णा निरर्थकाः सन्तोऽपि समुदिताः सार्थका भवन्ति तथैव पदानि समुदितानि वाक्यरूपेण सार्थकानि भवन्तीति भर्तृहरेशयः । उक्तञ्च-

“यथास्यावयवा वर्णा विना वाच्येन केनचित् ।

अर्थवन्तः समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते ॥” (वाक्यकाण्डे का० - ५४) इति ।

ग) सङ्घातवर्तिनी जातिर्वाक्यम् - अस्मिन् सिद्धान्ते पदसंघातो नैव वाक्यम्, अपि तु पदसंघातनिष्ठा जातिरेव वाक्यमित्यभिप्रायः । देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेनेत्यादौ पदसंघाते न वाचकत्वम्, तथा सति शक्तेरानन्यव्यभिचारदोषप्रसङ्गः । अतः पदसंघातगताया एकस्या जातेरेव वाचकत्वं तस्या एव वाक्यत्वम् ।

“यथाक्षेपविशेषेऽपि कर्मभेदो न गृह्यते ।

आवृत्तौ व्यज्यते जातिः कर्मभिर्भ्रमणादिभिः ॥

वर्णवाक्येष्वेवं तुल्योपव्यञ्जना श्रुतिः ।

अत्यन्तभेदे तत्त्वस्य सरूपेव प्रतीयते ॥” (वाक्यकाण्डे का० - २०, २१) इति ।

यथा आक्षेपविशेषजनिते भ्रमणे कम्पनरेचनोत्प्रेक्षणादिभेदसम्भवेऽपि तत्र एकैव भ्रमणत्वजातिरभिव्यज्यते, तथैव वर्णपदवाक्यान्यपि ध्वनिव्यञ्जितानि भवन्ति ।

उक्तञ्च हरिवृत्तौ - “शब्दजातेरेव वाक्यत्वे भ्रमणत्वादयो दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्ताः । अपचितध्वनिव्यङ्ग्यस्तावदेको वर्णः । तस्याभिव्यक्तिनिमित्तैः, सदृशैरन्यैश्च श्रुतिभिर्नैरेकं निरवयवञ्च पदं व्यज्यते । तथैव तुल्यातुल्यैः प्रचिततमैर्वाक्यमिति ।” इति ।

पुण्यराजेन त्वयं शब्दाकृतिवाक्यवादो जातिस्फोटरूपेण स्वीकृतः । उक्तञ्च- “तेन भिन्नप्रयत्नोदीरितध्वन्यभिव्यक्तोऽयं जातिस्फोटो विलक्षण एवेति बोद्धव्यम् ।” इति ।

घ) निरवयवः शब्दो वाक्यम्- एतत्सिद्धान्तानुसारेण वाक्यमेकं निरवयवमवच्छिन्नञ्च । तत्रावयवास्तु काल्पनिकाः । यथा चित्रमेकं निरवयवं पूर्णञ्च भवति । सर्वप्रथमं परिपूर्णं चित्रं दृश्यते, ततश्चित्रस्य भागेषु द्रष्टुर्दृष्टिर्गच्छति । चित्रस्य ज्ञानाय ज्ञापनाय च तस्यावयवेषु विभिन्नस्वरूपेषु दृष्टिपातो भवति । तथैव वाक्यमपि निरवयवं निराकाङ्क्षं भवति । तस्य ज्ञानाय शब्दानां परस्परं सम्बन्धेन वाक्यविश्लेषणं क्रियते । किन्तु वस्तुतो वाक्यं निरवयवमेव । तथाह्युक्तं भर्तृहरिणा-

“यथैक एव सर्वार्थप्रत्ययः प्रविभज्यते ।

दृश्यभेदानुकारेण वाक्यार्थानुगमस्तथा ॥” इति ।

चित्रस्यैकरूपस्य यथाभेदनिदर्शनैः ।

नीलादिभिः समाख्यानां क्रियते भिन्नलक्षणैः ॥

तथैवैकस्य वाक्यस्य निराकाङ्क्षस्य सर्वतः ।

शब्दान्तरैः समाख्यानां साकाङ्क्षरनुमीयते ॥” (वाक्यकाण्डे का० - ७, ८, ९) इति ।

पुण्यराजस्तु वाक्यस्याक्रमरूपं स्फोटरूपेण, अनवयवपक्षं व्यक्तिस्फोटरूपेण च स्वीचकार ।

अभिहितं तेन - “परमार्थतस्त्वसावक्रम एव स्फोटत्मा प्रतिभासः। उपाधिवशात् तु तद्बुद्धिर्विततेवानुगम्यत इति बोद्धव्यम्। अनेन एको निरवयवः शब्द इत्युद्दिष्टस्य व्यक्तित्स्फोटस्य स्वरूपमुक्तम्।” (वाक्यकाण्डे का० - २०) इति।

ङ) क्रमो वाक्यम्- अस्मिन् मते क्रमातिरिक्तं वाक्यं नास्ति। ध्वनिसमूहैः पदसमूहैर्वा योऽर्थः प्रतिभासते, तत्र क्रम एव कारणम्। अत एतन्मते वस्तुतः क्रमादेव वाक्यार्थप्रतीतिः। देवदत्त गामभ्याज दण्डेन इत्यत्र देवदत्तपदार्थस्य कर्तृत्वम्, गोपदार्थस्य कर्मत्वम्, अभ्याजेति क्रिया दण्डश्च करणम्। एतेषां वाक्यार्थीभवनतापूर्वमपि अनभिव्यक्तरूपेण स्थितिः आसीत्। पश्चात् क्रमेण ते अवगम्यन्ते इति क्रमव्यतिरेकेण शब्दात्मकं वाक्यं न अभिधायकम्, अतः क्रम एव वाक्यम्। तथाह्याह -

“सन्त एव विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिताः।

ते क्रमादनुगम्यन्ते न वाक्यमभिधायकम् ॥” (वाक्यकाण्डे का० - ४९) इति।

क्रमस्तु कालसम्बन्धिशब्दाद्भिन्नं किञ्चिद्वस्तु। कालो हि प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां शब्दस्य बाह्याभिव्यक्तौ कारणम्। यः क्रमबोधस्तत्र कालशक्तेः सन्निवेशो बोध्यः, यतो हि कालशक्तेर्भिन्नं क्रमवस्तु नास्ति। तथाह्युक्तं हरिवृत्तौ- “क्रमो हि शब्देषु कालशक्तिरूपविशेषस्य निवेश एव। स कालात्मनो न व्यतिरिच्यते।” इति।

पदानां नियतसन्निवेशजन्यो विशेषो वाक्यमिति चेत्तदा वाक्यस्य क्रमजन्यत्वात् क्रम एव वाक्यमिति सिध्यति। भिन्नदर्शनेषु वाक्यमिव क्रमस्तत्कार्यवाहकः अर्थादर्थप्रतिपादक इति कृत्वा क्रमस्य वाक्यत्वम्, न तु क्रम एव वाक्यमिति। यतो हि वाक्यं शब्दसम्बन्धि, क्रमस्तु कालसम्बन्धीति भेदः। शब्दधर्मभूतं वाक्यं, कालधर्मभूतः अशब्दः क्रमः इत्येवं क्रमवादो वाक्यपदीये वर्णितः।

च) बुद्ध्यानुसंहतिः वाक्यम् - एतस्मिन्मते वाक्यमखण्डम्। तत्र पदानि न सन्ति, किन्तु पदानि पदबुद्धयश्च कल्पितानि। तत्र पदबुद्धीनां कल्पितानामनुक्रमेण संहार उपसंहार इति पदसमुदायरूपत्वं बुद्ध्या प्रकल्प्य वाक्यत्वव्यवहारः। तथाह्युक्तं वाक्यपदीये -

“यदन्तःशब्दतत्त्वं तु नादैरेकं प्रकाशितम्।

तदाहुरपरे शब्दं तस्य वाक्ये तदैकता ॥” (वाक्यकाण्डे का० - ३०) इति।

छ) आदिपदं वाक्यम्- आद्यं पदमेव वाक्यमित्यभिप्रायः। अस्मिन् पक्षे अनेकपदारब्धं सखण्डं वाक्यम्। अस्मिन् मते प्रथमोपस्थितत्वात् शक्ततावच्छेदकानुपूर्वीकल्पनायां लाघवाच्चाद्यं पदमेव वाचकम्, इतरपदानि तु तत्सहकारीणि तच्छक्तेः द्योतकानि। यथा साक्षात्क्रियते इत्यत्र साक्षात्पदमेव साक्षात्कारवाचकम्, क्रियते इति तु पूर्वपदस्य तदर्थं शक्तिद्योतकत्वम्। एवमाद्यपदस्य वाचकत्वादाद्यपदं वाक्यमित्यभिप्रायः।

“विशेषशब्दाः केषाञ्चित् सामान्यप्रतिरूपकाः।

शब्दान्तराभिसम्बन्धाद् व्यज्यन्ते प्रतिपत्तुषु ॥” (वाक्यकाण्डे का० - १७) इति।

ज) पृथक्सर्वपदवाक्यवादः- पृथक् सर्वं पदं साकाङ्क्षं वाक्यमिति वाक्यलक्षणम्। पृथक् वाक्यात्पृथक् साकाङ्क्षं पदान्तरसाकाङ्क्षम्, सर्वम् आद्यं मध्यमन्त्यञ्च पदं समुदितं वाक्यम्।

जैमिनिप्रोक्तं वाक्यलक्षणम्

पृथक्सर्वं पदं साकाङ्क्षं वाक्यमिति वाक्यस्य पृथक्सर्ववादः जैमिनिवाक्यलक्षणम् अनुसरति। जैमिनिना हि वाक्यलक्षणं प्रोक्तम् - “अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद् विभागे

स्यात्” (पूर्वमीमांसादर्शनम् २।१।४६) इति। अस्य लक्षणस्य अर्थो भवति- यत् पदकदम्बकं परस्परान्वितपदार्थकं तद् अर्थैकत्वादेकं वाक्यम्, किन्तु तद्वटकपदानां विभागे ततः पृथक्कारे, तत्पदकदम्बकं साकाङ्क्षं पृथक्कृतपदार्थविषये यदि स्यात्तर्हि तस्यापि वाक्यत्वमिति।

जैमिनिप्रोक्तं वाक्यलक्षणं स्वभाषया हरिराह-

“साकाङ्खावयवं भेदे परानाकाङ्क्षशब्दकम्।

कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमुच्यते ॥” (वाक्यकाण्डे का० - ४) इति।

भेदे विभागे विशेषजिज्ञासायां यत्पदकदम्बकं साकाङ्खावयवम्, अविभागे विभागभावे तु परानाकाङ्क्षशब्दकं कर्मप्रधानं क्रियापदप्रधानं गुणवद् विशेषणोपेतम् एकार्थम् एकप्रयोजनकं तद्वाक्यमिति कारिकार्थः। साकाङ्खावयवं नाम साकाङ्क्षैः पदैः घटितम्। विभागाभावे परानाकाङ्क्षशब्दकं परानाकाङ्क्षाः परपदानाम् आकाङ्क्षारहिताः वाक्यघटकपदातिरिक्तपदानाकाङ्क्षाः शब्दा यस्मिन् तत्।

क्रियाप्राधान्यं कुत इति चेदुच्यते कस्याञ्चित्क्रियायां प्रवृत्तये क्रियातो निवृत्तये वा वाक्यं प्रयुज्यते। अतः वाक्ये सर्वत्रैव क्रिया एव प्रधानम्। अत एवोक्तं जैमिनिना “आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्” इति “विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः” इति च।

केवलस्याख्यातपदस्य वाक्यत्वनिवारणाय गुणवदिति प्रोक्तम्। केवलमेतद्व्ययमात्रोक्तौ गां बधान पात्रेण कुड्येन वेति निराकाङ्क्षपदघटितस्यापि वाक्यत्वापत्तिः, अतः साकाङ्खावयवं भेदे इति प्रोक्तम्। तत्र वाक्यमित्यस्यैकं वाक्यमित्यर्थः। तेन उद्देश्यानेकत्वे विधेयानेकत्वे च वाक्यभेद इति मीमांसकोद्घोषश्च संगच्छते। (पूर्वमीमांसादर्शनम् २।१।४६)

इदं हि लक्षणं लौकिकमिति वैयाकरणाः। कैयटो जैमिनिप्रोक्तं वाक्यलक्षणं लौकिकं वार्तिककारोक्तञ्च वाक्यलक्षणं शास्त्रीयमित्युद्घोषयति। तथाह्युक्तं तेन- “अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यादिति लौकिकं वाक्यलक्षणम्। इह तु वाक्यं पारिभाषितम्, आख्यातं साव्ययकारकविशेषणमिति” (महाभाष्यप्रदीपः ८।१।१८) इति। पुण्यराजेनापि लक्षणस्यास्य लौकिकत्वं स्वीकृतं - “जरन्मीमांसकोक्तं लौकिकमप्यस्ति अर्थैकत्वाद्....” इति। लक्षणस्यास्य पदसंघातो वाक्यमिति पक्षेऽन्तर्भाव इति पुण्यराजः।

कात्यायनप्रोक्तं वाक्यलक्षणम्

यद्यपि वाक्यस्वरूपविषये बहवो वादाः प्रचलिताः सन्ति तथापि कात्यायनकृतं वाक्यलक्षणमेवाद्यमिति स्वीक्रियते वैयाकरणैः। कारणं हि महाभाष्यकृता पतञ्जलिना कात्यायनोक्तवाक्यलक्षणस्यापूर्वत्वेनोल्लेखो विहितः। तथाहि चोक्तम्- “इदमाद्यापूर्वं क्रियते वाक्यसंज्ञासमानवाक्याधिकारश्च” (महाभाष्यम् २।१।१) इति। महाभाष्यकारोक्तौ प्रयुक्तेनापूर्वपदेन ध्वन्यते यदेतत्पूर्वं वाक्यस्य स्वरूपं तथोपलब्धं नासीत्, यथा कात्यायनेन लक्षितम्। एतदेव वाक्यलक्षणं मनसि निधाय कात्यायनो वाक्यकार इत्याख्यायते। व्याकरणसम्प्रदाये वार्तिकवाक्यशब्दयोः पर्यायत्वेन प्रयोगो विद्यते।

कात्यायनेन तु वाक्यस्वरूपं प्रतिपादितम् “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्। एकतिङ्” (महाभाष्ये २।१।१, वार्तिके - १०, १२) इति।

साव्ययं सकारकं सविशेषणं चाख्यातं वाक्यमिति वार्तिकार्थः। सविशेषणं नाम कारकविशेषणसहितम्। तेन “यत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजनम्” इत्यत्र “सुवामन्त्रिते पराङ्गवत्सरे” इति पराङ्गवद्भावेन दिव इत्यस्य निघातः। “शालीनां ते ओदनं दास्यामि” इत्यत्र समानवाक्यत्वात्

युष्मदादेशसिद्धिः । समर्थसूत्रभाष्ये वार्तिकं प्रोक्तं “समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्या” (महाभाष्ये २।१।१, वार्तिकम् - १३) इति । निघातादिसिद्धयर्थमेव शास्त्रीयं विशिष्टं लक्षणं कात्यायनेन प्रोक्तम् ।

“पदसङ्घातजो वाक्यम्” इति लौकिकवाक्यस्वरूपं तु कात्यायनात्पूर्वं व्याडिना स्वकीये ग्रन्थे विचारितम्, किन्तु तच्छास्त्रीयं नास्तीति विदुषां मतिः । तत्र व्याकरणसम्प्रदाये तु भर्तृहरि-कैयट-भोज-विठ्ठलाचार्यैः कात्यायनकृतं वाक्यलक्षणं शास्त्रीयमेव स्वीक्रियते । नागेशेन तु तस्य लौकिकत्वं लोकशास्त्रोभयसाधारणत्वं वा स्वीकृतं वर्तते ।

महाभाष्यकृता वार्तिककारस्य वाक्यलक्षणस्य व्याख्यानं कुर्वता “सक्रियाविशेषणञ्चेति । वक्तव्यम्” (महाभाष्ये २।१।१, वार्तिकम् - ११) इत्युक्तम् । तेन सुष्ठु पचति, दुष्ठु पचतीत्यादीनां वाक्यत्वं सिध्यति । एवमेव उच्चैः पचति, ओदनं पचति, मृदु विशदमोदनं पचति, ब्रूहि ब्रूहि इत्याद्युदाहरणानि बोध्यानि ।

अत्र लक्षणे साव्ययकारकविशेषणमित्यत्र प्रत्येकं, समुदितं वा वाक्यमित्यत्र नास्ति कश्चनाग्रहः । यद्यपि तत्र अव्ययस्यापि कारकत्वं विशेषणत्वञ्च सम्भवति, तथापि तस्य पृथगुक्तिः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमेव । सक्रियाविशेषणञ्चेति प्रत्यासत्त्या कारकस्यैव यद्विशेषणं तद्गृह्यते न तु क्रियायाः । आख्यातशब्देन च क्रियाप्रधानत्वं लक्ष्यते, तेन देवदत्तेन पठितव्यमित्यादौ वाक्यत्वं सिध्यति । सविशेषणमित्यस्य साक्षात्परम्परया वा यद्विशेषणं तत्सहितमित्यर्थो बोध्यः । तेन नद्यास्तिष्ठन्ति कूले इत्यादौ नद्या इत्यादेः समानवाक्यस्थत्वं सिध्यति । एतदेवाभिप्रेत्यामरकोषे कारकान्वितक्रियावाचकस्य सुबन्ततिङन्तचय-सुप्तिङन्तचयान्यतमस्य वाक्यत्वं प्रतिपादितम् । उक्तञ्च -

“सुप्तिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता” (१।६।२) इति ।

वाक्यलक्षणभूते अस्मिन् वार्तिके आख्यातमिति पदमाश्रित्य नागेशकैयटयोर्मतभेदो दृश्यते । कैयटस्तु आख्यातमित्यलैकत्वस्य विवक्षणात्पचति भवतीत्यादौ आख्यातद्वयस्थले “तिङ्ङितिङः” इत्यनेन निघातं नेच्छन्ति । तथा चोक्तं प्रदीपे- “आख्यातमिति चैकत्वं विवक्ष्यते, लक्षणविधानसामर्थ्यात् । भवति पचतीत्यादौ सत्यपि साध्यसाधनभावे आख्यातयोर्द्वित्वात्समानवाक्यत्वाभावाग्निघाताप्रसङ्गात् ।” इति ।

नागेशभट्टस्तु आख्यातमित्यत्र एकत्वस्य विवक्षणं नाङ्गीकरोति । तस्य मते आख्यातत्वपर्याप्त्यधिकरणमेव आख्यातम् । “व्यक्तिपक्षे न ब्राह्मणं हन्यादित्यादौ एकं ब्राह्मणमहत्वा कृती स्यात्” इति भाष्योक्तन्त्यायेन एकत्वस्य विवक्षायां सति एकस्यैव आख्यातस्य वाक्यत्वं स्यात् न आख्यातान्तरस्य इत्यादिदोषाः सम्भवन्ति । अतस्तेन भणितम् - “यदप्याख्यातमित्यलैकत्वविवक्षां कृत्वा पचति भवतीत्यत्र वाक्यत्ववारणं कृतम् । तदपि न, आख्यातत्वपर्याप्त्यधिकरणमेकमेवेति प्रागुक्तभाष्यरीत्या एकत्वविवक्षायाः फलाभावात् ।” (उद्योतः २।१।१) इति ।

अपरा चापत्तिः अत्र यत् “पूर्वं स्नाति पचति ततो व्रजति” इत्यत्र तत इति पदाद् अनन्तरं व्रजतिक्रियायाः प्रयोगेण वाक्यभेदान्निघातो न सम्भवति । वस्तुतस्तो नास्त्येव दोषः लक्षणैः साव्ययं सकारकञ्चेति सामान्येनैवाभिधीयते । अतः सक्रियाविशेषणम् अप्याख्यातं वाक्यत्वं भजत एव ।

एवमेव पूर्वं स्नाति, पचति ततो व्रजतीत्यादावपि स्नानादिक्रिया व्रजतिक्रियाया विशेषणम् । यथा अनेके क्वान्तशब्दास्तिङन्तस्य विशेषणम्, तथैव तिङन्तमपि तिङन्तस्य विशेषणम् । एवञ्च स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजतीत्यादौ स्नानादिना व्रजनक्रिया विशिष्टा भवतीत्यत्र वाक्यभेदो न भवति,

तथैवापद्यमाने अपि वाक्ये स्नानादिक्रियाया ब्रजतिक्रियाविशेषणत्वाद् वाक्यभेदाभावेनेष्टो निघातो भवत्येवेति न कश्चन दोषः, कात्यायनोक्ते वाक्यलक्षणे । तथाह्युक्तं वाक्यपदीये -

“यथानेकमपि क्त्वान्तं तिङन्तस्य विशेषकम् ।

तथा तिङन्तमप्याहुस्तिङन्तस्य विशेषकम् ॥” (वाक्यकाण्डे का० ६) इति ।

मीमांसासूत्रकारेणोक्तं वाक्यं व्याकरणशास्त्रे नाद्रियते, यतो हि तत्स्वीकारे अयं दण्डो हरानेन, ओदनं पच, तव भविष्यतीत्यादौ प्रयोज्यस्यैक्येन वाक्यत्वसम्भवात् तत्र अनिष्टोऽपि निघातः स्यात् । एवमेव सामर्थ्याभावाद् वाक्यभेदात् यथा नद्यास्तिष्ठति कूले, शालीनां ते ओदनं दास्यामीत्यत्र निघातो न स्यात् । अतो निघातादिव्यवस्थार्थं कात्यायनेन शास्त्रीयं वाक्यलक्षणं स्वीकृतम् । तथाह्याह भर्तृहरिः-

“निघातादिव्यवस्थार्थं शास्त्रे यत्परिभाषितम् ।

साकाङ्क्षवाच्यं तेन न सर्वं तुल्यलक्षणम् ॥” (वाक्यकाण्डे का० ३) इति ।

पुण्यराजेन टीकायां प्रोक्तं- “तस्माद्द्वार्तिककारीयमेव वाक्यलक्षणं ज्यायः” इति ।

समीक्षणम्

लोकव्यवहारे स्पष्टार्थप्रतिपादकस्य वाक्यस्य स्वरूपविषये प्राचीनकालत एवाचार्याणां विवादा दृश्यते । वाक्यस्याष्टौ वादाः कारिकाद्वयेन वाक्यकाण्डे भर्तृहरिणा समुपन्यस्ताः । ते वादास्तावद् आख्यातवादः, सङ्घातवादः, जातिवादः, निरवयवशब्दवादः, क्रमवादः, बुद्ध्यनुसंहारवादः, आदिपदवाक्यवादः पृथक्सर्वपदवाक्यवादश्चेति । एतेषु वादेषु लौकिकं वाक्यलक्षणमेव प्रोक्तमिति प्रतिभाति ।

अत्राख्यातवादस्य तात्पर्यं क्वचिदाख्यातेनैव वाक्यार्थावगतिः, यथा पिधेहीति । पदसंघातो वाक्यमिति वादस्यालोचनं भर्तृहरिणा विहितम् । परन्तु तेषां मते अयमाक्षेपो यत् पिधेहीत्यादेर्वाक्यत्वं नास्ति । परन्तु पिधेहीत्यादिना कर्तृकर्माक्षेपाद्वाक्यत्वं स्वीकार्यमिति मे मतिः । अतः पदसंघातवादो न हि सर्वदा समर्थनीयः । पदसंघातवर्तिनी जातिर्वाक्यमिति मतं तथा न समीचीनमिति मे भाति । कारणं यदि पदसंघातनिष्ठजातौ शक्तिः स्वीक्रियते तर्हि पदेषु शक्यभावप्रसङ्गे गौरवापत्तिश्च ।

एतेषु वाक्यविकल्पेषु निरवयवः शब्दो वाक्यमिति पक्षे वैयाकरणानां रुचिरस्ति । कारणं हि वैयाकरणाः स्फोटवादिनः । तेषां मते मुख्यो हि वाक्यस्फोटः लोके वाक्यादेवार्थावबोधार्थात् । वाक्ये एव आवापोद्वापाभ्यां पदप्रकृतिप्रत्ययादीनां कल्पनं भवति । अतो वस्तुतो वाक्यं निरवयवमेव । भर्तृहरिणा पुण्यराजेन हेलाराजेन च निरवयववाक्यवाद एव समर्थितः ।

तथाह्युक्तं पुण्यराजेन- “टीकाकारश्चामुमेव पक्षे सूत्रकारस्याभिप्रायसमाश्रयेण युक्तियुक्तं मन्यमानो बाह्यरूप आन्तरो वा निर्विभागः शब्दार्थमयो बोधस्वभावः शब्दः स्फोटलक्षण एव वाक्यम् ।” इति । सङ्घातवादः क्रमवादश्च अभिहितान्वयवादिनां मते, आख्यातशब्दवादः, आद्यपदवादः, पृथक्संज्ञाकाङ्क्षसर्वपदवादश्च अन्विताभिधानवादिनां वर्तते इति पुण्यराजाभिमतम् । परन्तु कुमारिलभट्टशालिकनाथसुचरितमिश्रादयो मीमांसका वाक्यलक्षणानामेतेषां व्याकरणदर्शनेनैव सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति, वाक्यपदीये एवैतेषां चर्चादर्शनात् ।

वस्तुतस्तु एते वादा यद्यपि पर्यालोचनेन लौकिका इति ज्ञायन्ते, परन्तु एते लोके तथा न प्रसिद्धाः । लोके प्रसिद्धाः केचन वादास्तावत्- “पदसङ्घातजो वाक्यम्” इति व्याडिः । “पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ शक्तमिति कौटिल्यः । “एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्” इति काशिका । “पदसमूहो वाक्यमिति न्यासः । “सुप्तिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता” इत्यमरः, “वाक्यं

स्याद्योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः” इति साहित्यदपर्षणकारः विश्वनाथः इत्यादयः ।

तत्र जैमिनिप्रोक्तं वाक्यलक्षणं लौकिकं शास्त्रीयं वेति विप्रतिपत्तिः । लौकिकमिति वैयाकरणाः । शास्त्रीयमिति कुमारिलभट्टादयः । परन्तु सम्यक्तया चिन्तने क्रियमाणे लोके यथा वाक्यमुपयुज्यते तथैव तल्लक्षणं प्रोक्तं जैमिनिना । परन्तु कात्यायनोक्तं वाक्यलक्षणं तु शास्त्रीयमेव । कारणं वृत्तं लौकिकवाक्यवत्सामर्थ्याभावे सत्यपि समानवाक्यत्वस्वीकारपुरःसरं तत्प्रयुक्तनिघातादिकं विधीयते । एवं वाक्यस्वरूपविचाराणात् कात्यायनप्रोक्तं वाक्यलक्षणं शास्त्रीयं तद्विज्ञानि लक्षणानि लौकिकानीति निश्चयः । एवं समासेन वाक्यस्वरूपविचारः सम्पादित इति शिवम् ।

सहायकग्रन्थसूची

- अमरसिंहः, अमरकोषः महेश्वरकृतामरविवेकाख्यटीकासमन्वितः, वामनाचार्यः (सम्पा०) । निर्णयसागरमुद्रणालयः, बोम्बे. १८२९.
- जैमिनिः, पूर्वमीमांसादर्शनम् (भाट्टदीपिकासहितं, प्रथमः खण्डः), श्रीखण्डदेवः (व्याख्या०), महीशूरराजप्रकाशनम्, महीशूरम्, १९०८.
- पाणिनिः, अष्टाध्यायी, (सम्पा०) गोपालः शास्त्री, चौखम्बा-संस्कृत-संस्थानम्, वाराणसी.
- पतञ्जलिः, प्रदीपोद्योतसहितं महाभाष्यम् (प्रथमाध्यायद्वितीयपादाद्वितीयाध्यायान्तं विधिशेषरूपं द्वितीयखण्डम्), महामहोपाध्यायः (सम्पा०)शिवदत्तशर्मा, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, देहली, १९८८.
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीये वाक्यकाण्डम् (प्रकाशवृत्तिनारायणहिन्दीव्याख्यासहितं), (सम्पा०). हरिनारायण तिवारी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, प्रथमं संस्करणम्, २०१५.
- भर्तृहरिः, वाक्यपदीयं (वाक्यकाण्डम् पुण्यराजाम्बाकर्त्तृसहितं), (व्याख्या०) पण्डितरघुनाथशर्मा, सम्पूर्णानन्दसंस्कृत विश्वविद्यालयः, वाराणसी, द्वितीयं संस्करणम्, १९८०.
- भोजराजः, शृङ्गारप्रकाशः (प्रथमभागः), (सम्पा०). रेवाप्रसादद्विवेदी; सदाशिवकुमारद्विवेदी च, कालिदाससंस्थानम्, वाराणसी, २००७.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com